

ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ ҚИШЛОҚ АҲОЛИСИ ОРАСИДА БРУЦЕЛЛЕЗ КАСАЛЛИГИНИНГ ТАРҚАЛИШИ ВА УНИНГ ОҚИБАТЛАРИ

(1940-1950 ЙИЛЛАР)

Тажимирзаев Элёрбек Акрамович

Андижон давлат педагогика институти Тарих
кафедраси доценти, т.ф.б.ф.д. (PhD)

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17380274>

Аннотация. Мақолада 1940-1950 йилларда Қашқадарё қишлоқ аҳолиси орасида бруцеллез касаллигини тарқалиши ва унга қарши кўрилган чоралар архив ҳужжатлари асосида статистик маълумот орқали ёритилиб берилган.

Калит сўзлар: бруцеллез, ветеринария, санитария, колхоз, совхоз, касаллик, бемор, чорвачилик хўжалиги.

Аннотация: В статье на основе архивных документов с использованием статистических данных освещается распространение бруцеллеза среди сельского населения Кашкадарьинской области в 1940-1950-х годах и меры, принятые против него.

Ключевые слова: бруцеллез, ветеринария, санитария, колхоз, совхоз, болезнь, больной, животноводческое хозяйство.

Abstract: Based on archival documents and statistical data, this article highlights the spread of brucellosis among the rural population of the Kashkadarya region in the 1940s-1950s and the measures taken against it.

Keywords: brucellosis, veterinary, sanitation, kolkhoz, sovkhoz, disease, patient, livestock farm.

Совет ҳокимияти йилларида Ўзбекистонда бруцеллезга қарши кураш тарихи қишлоқ хўжалиги, ветеринария ва санитария соҳаларидаги кенг кўламли ислохотлар ва илмий тадқиқотлар доирасида амалга оширилган. Бруцеллезнинг асосий тарқалиши мол ва қўйлар орасида кузатилган бўлиб, бу касаллик иқтисодиёт ва аҳоли соғлиғи учун катта хавф туғдирган. Ушбу даврда касалликка қарши бир қатор муҳим чоралар кўрилган.

1943 йилда ташкил этилган Қашқадарё области маъмурий тузилишига кўра 12 та район ва 2 та шаҳардан ташкил топган эди. 1951 йилда колхозларнинг йириклаштирилиши рўй берди, натижада 267 та колхоз бу йилларда фаолият юритди. Бундан ташқари, областда 4 та қорақўл совхози ҳам фаолият юритган.

Област аҳолиси асосан чорвачилик билан шуғулланган, айниқса, кичик шохли чорвачилик билан кўп машғул бўлган. 1932-1941 йиллар маълумотларига кўра, аҳолини ва ҳайвонларни текшириш натижасида Бешкент, Косон, Қарши, Ғузор, Деҳқонобод районларида бруцеллез касаллиги кенг тарқалганлиги аниқланган. 1932-1933 йилларда област совхозлари аҳолиси текширилганда қуйидаги ҳолат аниқланди: “Қорақум” совхози аҳолисининг 12,4 фоизи, “Муборак” совхози – 17,3, “Ғузор” совхози – 34,5 фоизи, “Нишон” совхози – 3,4 фоизи бруцеллез касаллигига чалинганлиги аниқланди.

1948 йилда, яъни 15 йил ўтганидан кейин аҳолининг мазкур касалликка чалиниши текширилганда бошқа бир ҳолат кўзга ташланди, жумладан “Қорақум” совхози аҳолисининг 22 фоизи, “Муборак” совхози – 19, “Ғузор” совхози – 59,2 фоизи,

“Нишон” совхози – 50,6 фоизи бруцеллез касаллигига ушбу касалликка чалингани аниқланди [1:13].

Колхозлар аҳолиси орасида ҳам ушбу касалликка чалиниш юқори даражада бўлганлиги текширишлар натижасида аниқланган. Косон ва Бешкент районлари колхозларида 1932-1934 йилларда чорвадорлар ўртасида касалланиш 18 фоизни, уйда чорвалари бўлган деҳқонларда 12 фоизни ташкил этган [1:14].

1941 йилгача бруцеллезга қарши тадбирлар амалга оширилиши яхши даражада эди. 1941-1948 йилларда бруцеллезга қарши обработка қилиш фақат насл қолдирувчи чорва молларида олиб борилди. Натижада чорва моллари ичида мазкур касалликка чалиниш сони ошиб борди. Статистик маълумотларга кўра, 1943 йилдан 1949 йилгача 167 фоизга ўсди [1:14]. 1949-1950 йилларда бу касалликка чалиниш бироз пасайди, бунга сабаб бу касалликка чалинган беморларни шифохоналарда даволаш яхшилана бошлади.

1948 йилда вилоят раҳбарияти ва ЎзССР қишлоқ хўжалиги вазирлиги даражасида чорва молларини бруцеллезга қарши обработка қилиш бўйича тадбирлар белгиланди, лекин улар бажарилмай қолиб кетди.

Ҳайвонлар бруцеллез касалига вақтида текширилмаган, масалан, Қашқадарё областида 1950-1951 йилда йирик шохли қорамолларнинг 71,9 фоиз, майда шохли чорва 58,8 фоизга текширилган [1:15].

1951 йилда Қашқадарё область соғлиқни сақлаш бўлими аҳоли орасида тадбирларни кучайтирди. Бруцеллез кўп учрайдиган районлар шифохоналарида 62 та ўрин ажратилган, жумладан, Қаршида – 25 ўрин, Ғузор, Қамаш, Кўкбулоқ районларида 5 тадан ва Косон районида 7 та ўрин ажратилган [1:16]. Жами оласта 1951 йилда 665 нафар киши бу касалликдан даволанган, бу кўрсаткич 1950 йилдагига нисбатан 131 нафар кишига, яъни 24,5 фоизга кўпайган. Областнинг барча районларида мазкур касалликка чалинган рўйхатга олинган беморлар сони кўпайган, айниқса, Ғузор районида (215%) бу кўрсаткич баланд эди [1:16].

Мазкур касалликка чалинган беморларни рўйхатга олишнинг ошганлигига сабаб бу касалликни диагностика қилишнинг яхшиланиши, санитар тарғиботнинг кучайтирилиши эди. Аммо бруцеллез билан янги касалланганлар сони 33 нафарга (34,7%) кўпайганлиги 1951 йилда бу касалликка қарши тадбирлар етарли даражада олиб борилмаганлиги кўринади. 1951 йилда областда тиббиёт ходимлари томонидан бруцеллез бўйича 119 та маъруза ўқилган, 1452 марта суҳбат (17903 киши) ўтказилган, бундан ташқари, радиода 3 марта маъруза ўқилган, газетада 2 марта мақола чоп этилган.

Профилактик мақсадда областда чорвачилик маҳсулотлари билан боғлиқ бўлган корхоналарда санитар назорати олиб борилган. 1951 йилда тиббиёт ходимлари 157 та объектга 1339 марта борган, яъни 1 та объектни 8,5 марта назорат қилиш учун борган. Санитар ҳолат бузилганлиги сабабли 12 та жарима солинган ва улардан 6 таси ундирилган [1:17].

Бундан ташқари, 1951 йилда мазкур касалликнинг олдини олиш учун биринчи марта оммавий эмлаш ишлари амалга оширилди. Эмлаш ишлари 4 та қоракўлчилик хўжаликларида ва гўшт комбинатида олиб борилди. Жами 1059 нафар киши текширилган, улардан 683 (64, %) бруцеллезга ижобий реакция билдирган, эмлашга қаршиликлар 138 нафар (13) кишида аниқланган. Бруцеллезга қарши 238 нафар киши (22,5%) эмланган. Шунингдек, 1952 йилда ҳам эмлаш ишлари кенгайтирилди. Совхоз

чорвачилик хўжаликларидан ташқари, колхоз чорвачилик хўжаликларида эмлаш ишлари ўтказилди. Жами областнинг 9 та районининг 4 та совхозида ва 37 та колхозида эмлаш амалга оширилди. Бу жараёнда 2151 нафар киши текширилиши натижасида 1537 нафар кишида эмлашга қаршилик, жумладан 1238 нафар кишида бруцеллез касаллигига ижобий реакция аниқланган. 614 нафар киши эмланган бўлса, улардан 139 нафар чўпон, 83 нафар сут соғувчи, 288 нафар бошқа касб эгалари эди [1:17].

Аҳолига текширувдан ўтказилмаган сут маҳсулотлари, гўшт маҳсулотлари сотилиши натижасида чорвачилик соҳасида фаолият юритмаган кишилар ҳам бу касалликка чалинган. Бундан ташқари, Қашқадарё области ижройи комитети чорвачилик хўжаликлари 100 фоиз бруцеллез билан касалланганлигини ҳисобга олмасдан пастеризация қилинмаган сутдан брынза тайёрлашга рухсат берганлиги ҳам ҳолатни ёмонлаштирган.

Қашқадарё вилояти қишлоқларида, айниқса, бруцеллез кенг тарқалган жойларда тиббиёт кадрларининг етишмаслиги бу касалликка қарши тадбирларни амалга оширишни қийинлаштирган. Масалан, Косон районида 4 та врачлик участкаларидан фақат биттасида шифокор, 18 та фельдшерлик пунктларидан 6 тасида ўрта маълумотли тиббиёт ходими фаолият юритган. Бешкент, Ғузор, Деҳқонобод районларида ҳам аҳвол шундай бўлган. Бешкент, Қамаш, Ғузор районлари санитар-эпидемиология станцияларида 2 нафардан ўрта маълумотли тиббиёт ходими мавжуд эди [1:19]. Касаллик кенг тарқалган Косон, Ғузор, Деҳқонобод, Қамаш, Кўкбулоқ районларида кадрлар етишмаганлиги туфайли бруцеллезга қарши бўлимлар ташкил этилмаган. Область бруцеллезга қарши станцияси мутахассис терапевт ва бактериолог билан таъминланмаган эди, эпидемияларга қарши муассасаларнинг мавжуд ходимлари етарли тажрибага эга бўлмаган. Шунингдек, областда тиббиёт кадрлари кўнимсизлиги кучли эди. Бундан ташқари, тиббиёт ходимлари чорвачилик хўжаликларида боришлари учун транспорт билан таъминланиши ҳам ёмон аҳволда бўлган.

Шундай қилиб, 1940-1950 йилларда Қашқадарё областида бруцеллезга қарши кураш чоралари қишлоқ хўжалиги, ветеринария ва санитария соҳаларидаги кенг қамровли ислохотлар доирасида амалга оширилган. Асосий эътибор чорвачилик соҳасида тарқалган касалликларни камайтиришга қаратилган бўлиб, мол ва қўйлар орасида бруцеллезнинг кенг тарқалиши иқтисодиёт ва аҳоли саломатлиги учун катта таҳдид туғдирган.

Кураш тадбирлари жумласига аҳоли ва ҳайвонлар текширувлари, профилактика ва оммавий эмлашлар, санитария тарғиботи ҳамда чорва маҳсулотларининг гигиена қоидаларига риоя қилинишини назорат қилиш киради. Қашқадарё вилоятида бруцеллезга қарши текширувлар ва даволаш ишлари кўрсаткичларининг яхшилангани қайд этилган, бироқ мавжуд кадрлар етишмовчилиги ва санитар шартларнинг сустлиги касалликнинг батамом бартараф этилишига халақит берган.

Эмлаш жараёни кенгайтирилиши билан бирга, сут ва гўшт маҳсулотлари ишлаб чиқаришда санитар стандартларга риоя қилинмаган. Шунингдек, ветеринария ва тиббий ходимларнинг доимий алмашилиши, етарли даражада малакага эга бўлмаганлиги ва транспорт таъминоти камчиликлари ҳам касалликка қарши курашни мураккаблаштирган.

Муаммолардан бири – диагностика ва статистик назоратнинг самарасизлиги бўлиб, кўплаб беморлар вақтида рўйхатга олинмаган ёки улар хато ташхис қилинган. Санитария тарғиботининг кучайтирилишига қарамай, профилактика ишлари суст

қолган. Мазкур даврда амалдаги камчиликларга қарамай, бруцеллезга қарши кураш учун илмий изланишлар, ислоҳотлар ва тадбирлар муҳим аҳамият касб этган.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон илмий-техникавий ва тиббий ҳужжатлари Миллий архиви (Ўз ИТТХ МА), Р.40-фонд, 1-рўйхат, 94-иш.